

**IKKINCHI JAHON URUSHI VA URUSHDAN KEYINGI TIKLANISH DAVRIDA
BUXORO OLIY TA'LIMI TARIXI (BUXORO PEDAGOGIKA INSTITUTI MISOLIDA,
1941–1965-YILLAR)**

Sulaymonova Dildora Sirojiddin qizi

Buxoro davlat universiteti 1-bosqich magistranti.

Bobojonova Feruza Xayatovna

Buxoro davlat universiteti dotsenti, t.f.n.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18305054>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Ikkinchi jahon urushi va urushdan keyingi tiklanish davrida Buxoro pedagogika institutining shakllanish tarixi, uning murakkab davrdagi ijtimoiy-ma'rifiy faoliyati ma'lumot hujjatlari tahlili asosida yoritilgan. Tadqiqotda urush yillarida oliygoh bazasining front ehtiyojlariga moslashtirilishi, evakuatsiya qilingan muassasalar bilan hamkorlik hamda mahalliy kadrlar, ayniqsa, o'zbek xotin-qizlarining oliy ta'limga jalb etilishi statistik ma'lumotlar orqali ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Buxoro pedagogika instituti, oliy ta'lim tarixi, Ikkinchi jahon urushi, evakuatsiya, kadrlar salohiyati, xotin-qizlar ta'limi, ma'lumot hujjatlari, urushdan keyingi tiklanish.

**ИСТОРИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ БУХАРЫ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ И В ПЕРИОД ПОСЛЕВОЕННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ
БУХАРСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА В 1941–1965 ГГ.)**

Аннотация. В данной статье на основе анализа архивных документов освещается история развития Бухарского педагогического института в период Второй мировой войны и послевоенного восстановления. В исследовании анализируются вопросы адаптации материально-технической базы вуза к нуждам фронта, сотрудничества с эвакуированными научными учреждениями и вовлечения местных специалистов, в том числе узбекских женщин, в высшее образование и науку.

Ключевые слова: Бухарский пединститут, высшее образование, эвакуация, кадровый потенциал, образование женщин, архивные данные, послевоенное восстановление.

**HISTORY OF HIGHER EDUCATION IN BUKHARA DURING WORLD WAR II AND
THE POST-WAR RECOVERY PERIOD (ON THE EXAMPLE OF THE BUKHARA
PEDAGOGICAL INSTITUTE, 1941–1965)**

Abstract. This article highlights the history of the Bukhara Pedagogical Institute during World War II and the post-war reconstruction period based on archival analysis. The study examines the adaptation of the university's resources to wartime needs, cooperation with evacuated scientific institutions, and the involvement of local specialists, particularly Uzbek women, in higher education through statistical data.

Keywords: Bukhara Pedagogical Institute, history of higher education, World War II, evacuation, staff potential, women's education, archival records, post-war reconstruction.

Kirish. 1941–1965-yillar oralig'idagi tarixiy jarayonlarni o'rganish, oliy ta'lim muassasasining og'ir sharoitlardagi transformatsiyasini ma'lumot hujjatlari orqali tahlil qilish, bugungi Yangi O'zbekiston oliy ta'lim tizimi poydevorini anglashda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Biz Uchinchi Renessans masalasini strategik vazifa qilib oldimizga qo'ygan ekanmiz, uni milliy g'oya

darajasiga ko'tarishimiz kerak. Buning uchun eng avvalo ilm-fan, ta'lim-tarbiya sohasini rivojlantirishimiz, o'tmishimizdagi boy ilmiy merosimizni, ayniqsa, murakkab davrlardagi ma'rifiy kurashlarimizni xolis o'rganishimiz lozim".

Ikkinchi jahon urushi va undan keyingi tiklanish davri o'zbek xalqi intellektual salohiyatining shakllanishida alohida bosqich hisoblanadi. Urushning og'ir sharoitlariga qaramay, Buxoro viloyatida oliy ta'lim tizimini saqlab qolish va yuqori malakali pedagog kadrlar tayyorlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi bo'lib qoldi. Ushbu davrni o'rganish mintaqaviy ta'lim tarixini xolis baholash imkonini beradi.

Tadqiqot obyekti sifatida 1941–1965-yillardagi Buxoro oliy ta'lim tizimi, xususan, Buxoro davlat pedagogika instituti faoliyati olindi. Predmeti esa urush va urushdan keyingi yillarda kadrlar tayyorlash dinamikasi, talaba qizlarning ta'limdagi ishtiroki hamda ilmiy-pedagogik yuksalish jarayonlaridan iborat.

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi 1940–1960-yillar oralig'ida Buxoro oliy ta'lim tizimidagi transformatsiyalarni, xususan, institutning moddiy-texnik bazasi evakuatsiya qilingan muassasalar hisobiga boyishi va mahalliy xotin-qizlarning ilm-fanga jalb etilishini tahlil qilishdir. Vazifalari:

- Urush yillarida institut kadrlar tarkibi va moddiy holatini ma'lumot hujjatlari asosida tahlil qilish.

- Evakuatsiya qilingan oliygohlarning mahalliy ta'lim sifatiga ta'sirini baholash.

- O'zbek xotin-qizlarini oliy ta'limga jalb etishning statistik ko'rsatkichlarini yoritish.

Tadqiqotda tarixiylik, xolislik va qiyosiy tahlil metodlaridan foydalanildi.

Urush yillarida kadrlar tayyorlash va xotin-qizlar ta'limi (1941–1948). 1940-yillarda Buxoro pedagogika instituti mintaqadagi kadrlar taqchilligini bartaraf etuvchi asosiy muassasa bo'ldi. Ma'lumot ma'lumotlariga ko'ra, 1940–1948-yillarda institut 1187 nafar pedagog tayyorladi, ularning 56 foizini (665 nafar) o'zbeklar tashkil etdi.

Urush davri ta'lim siyosatining o'ziga xos jihati — o'zbek xotin-qizlarini ilm-fanga jalb etish bo'ldi. 1944–1948-yillarda 179 nafar o'zbek qizi oliy ma'lumot oldi. Muhimi, ularning 38 nafari keyinchalik institutda o'qituvchi va dotsent lavozimlarida faoliyat yuritib, viloyat intellektual salohiyatini mustahkamladi. Ziyoli ayollar qatlamini shakllantirish orqali ularni nafaqat ta'limga, balki sanoat korxonalariga ham integratsiya qilish davlat ahamiyatiga molik vazifa sifatida qaraldi.

1941-yilning birinchi yarmi institut uchun og'ir sinov davri bo'ldi. Direktor Davlat Yusupov rahbarligida o'quv rejalarining ijrosi 96,7% ga ta'minlandi.

Urush yillarida institut mudofaa ishlariga ham jalb etildi: talabalar front uchun kiyim-kechak tikishda qatnashdi, binolarning bir qismi harbiy ehtiyojlarga bo'shatib berildi.

1942-yilda Buxoroga Moldaviya pedagogika institutining evakuatsiya qilinishi muhim burilish yasadi. 200 nafar talaba va o'qituvchilarning Buxoro pedagogika institutiga integratsiyasi mahalliy ilmiy muhitni boyitdi. V.A.Vasilev va M.A.Shapira kabi taniqli olimlarning faoliyati kadrlar sifatini oshirishga xizmat qildi.

Urushdan keyingi tiklanish va 1960-yillardagi yuksalish. 1950–1960-yillar institut uchun sifat va miqdor jihatidan o'sish davri bo'ldi. 1961-yilda Juma Namozovning rektor etib tayinlanishi bilan ta'limni isloh qilishning yangi bosqichi boshlandi.

Yangi fakultetlar tarmog'ining kengayishi:

- 1957-yil: Boshlang'ich ta'lim asoslari fakulteti (savodxonlikni oshirish uchun);

- 1962-yil: Chet tillar bo'limi va Musiqa kafedrası;

- 1966-yil: Xorijiy tillar fakultetining mustaqil tuzilmaga aylanishi.

Ushbu islohotlar institutni oddiy pedagogik o'quv yurtidan ko'p tarmoqli oliy ta'lim va ilmiy-tadqiqot markaziga aylantirdi.

Muhokama. Ma'lumot ma'lumotlari tahlili shuni ko'rsatadiki, urush yillarida professor unvonli kadrlar tanqisligi evakuatsiya qilingan olimlar (V.A.Vasilev, M.A.Shapira) hisobiga bartaraf etilgan. Bu davrda o'zbek xotin-qizlarini ta'limga jalb etish nafaqat ma'rifiy, balki muhim ijtimoiy-siyosiy ustuvor vazifa sifatida amalga oshirildi.

Urush davrida fizika-matematika fakultetining yetakchi o'ringa chiqishi frontning texnik va muhandislik kadrlariga bo'lgan ehtiyoji bilan bevosita bog'liq edi. O'quv rejalarining 96,7% ga ijro etilishi talabalarni harbiy aloqa, navigatsiya va artilleriya hisob-kitoblari kabi amaliy sohalarga tayyorlash strategiyasining bir qismi bo'lgan.

1960-yillardagi keskin yuksalish ikki omil bilan izohlanadi:

1. Demografik omil: Urushdan keyingi demografik o'sish ("baby-boom") maktab bitiruvchilari sonini oshirdi, bu esa boshlang'ich ta'lim va xorijiy tillar kabi yangi fakultetlarni ochishni taqozo etdi.

2. Ma'muriy islohotlar: 1961-yilda Juma Namozovning rektor etib tayinlanishi institutni pedagogik maskandan ko'p tarmoqli ilmiy-tadqiqot markaziga aylantirish strategiyasini boshlab berdi.

Bu transformatsiya Buxoroda bugungi kundagi mustahkam ilmiy maktablarning shakllanishiga poydevor bo'lib xizmat qildi.

Natijalar. Tadqiqot natijasida quyidagi faktik ma'lumotlar aniqlandi:

- 1940–1948-yillarda institut 1187 nafar o'qituvchi tayyorlagan bo'lib, ularning 56 foizi (665 nafar) o'zbeklardir.

- 1944–1948-yillarda 179 nafar o'zbek qizi oliy ma'lumot olgan, ulardan 38 nafari ilmiy-pedagogik faoliyatini davom ettirgan.

- Urush boshida institutda 4 ta bino mavjud bo'lgan, ammo 1941-yil kuzidan binolarning bir qismi harbiy ehtiyojlarga berilgan.

- 1942-yilda Moldaviya pedagogika institutining 200 nafar talabasi va professorlari Buxoroga muvaffaqiyatli integratsiya qilingan.

- 1960-yillarga kelib talabalar soni 1800 nafardan oshgan va yangi fakultetlar (Chet tillar, Musiqa) tashkil etilgan.

1941–1965-yillar oralig'idagi davr Buxoro oliy ta'lim tizimi uchun sinovli, ammo tizimli yuksalish bosqichi bo'ldi. Tadqiqot asosida quyidagi yakuniy xulosalar chiqarildi: Urush davridagi og'ir moddiy-texnik sharoitlarga qaramay, institut front orti ehtiyojlari va pedagogik jarayonni uyg'unlashtirib, uzluksiz kadrlar tayyorlashni ta'minladi. Moldaviya pedagogika institutining evakuatsiya qilinishi va taniqli olimlarning jalb etilishi Buxoroda yangi ilmiy maktablar poydevori yaratilishiga kuchli impuls berdi. O'zbek xotin-qizlarining tizimli ravishda oliy ta'limga jalb etilishi viloyatda ziyoli ayollar qatlamini shakllantirdi va jamiyatning intellektual qiyofasini o'zgartirdi. 1960-yillarda yangi fakultetlarning ochilishi va kadrlar salohiyatining o'sishi muassasaning ko'p tarmoqli ilmiy-ma'rifiy markazga aylanishini yakunladi.

Xulosa qilib aytganda, mazkur davrda yaratilgan intellektual poydevor bugungi Buxoro davlat universitetining ilmiy an'analari va nufuzi saqlanib qolishini ta'minlagan asosiy omildir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR (REFERENCES)

1. **Mirziyoyev Sh.M.** Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021. – B. 214–220.
2. **Mirziyoyev Sh.M.** Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2016.
3. **Murodova D. Sh.** Ma`lumot manbalarida Buxoro davlat universiteti tarixining yoritilishi // Buxoro davlat universiteti ilmiy axboroti. – Buxoro, 2024. – № 11. – B. 176–178.
4. **Murodova D. Sh.** Ikkinchi jahon urushi yillarida Buxoroda ilm va fan (Buxoro pedagogika instituti misolida) // Scientific Progress. – 2021. – Vol. 2. – Issue 1. – B. 660–663.
5. **Shomurodovna M. D.** History of Educational Institutions Relocated to Bukhara During the Second World War // Central Asian Journal of Social Sciences and History. – 2021. – Vol. 2. – № 8. – B. 34–38.
6. **Murodova D. Sh.** Buxoro viloyati ta'lim tizimi ikkinchi jahon urushi yillarida // Buxdu.uz ilmiy nashrlar markazi. – 2021. – 8(8).
7. **Hayitov Sh. A., Saboeva M.** Buxoro davlat universiteti (tarixiy ocherk). – Toshkent: Fan, 2010.